

PEDAGOG XODIMLARINING UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANISHIDA MUSTAQIL TA'LIMNING O'RNI VA AHAMIYATI

Gaffarov Azizbek Muhammadsaidovich

Mustaqil tadqiqotchi

ANNOTATSIYA

Maqolada pedagog kasbiy kompetentligi uning o'zini-o'zi rivojlantirishi – mustaqil ta'lim olib olishiga bog'liqligi, mustaqil ta'limning samaradorligi shaxsiy rivojlanish va o'zini rivojlantirishga ehtiyojning mavjudligi hamda mazkur ehtiyojni ro'yobga chiqarish uchun sharoitlar mavjudligi kabi omillarga bog'liqligi amaliy misollar bilan yoritilgan.

АННОТАЦИЯ

В статье изложены практические примеры того, как профессиональная компетентность педагога зависит от его саморазвития-способности к самостоятельному обучению, эффективность его самостоятельного обучения зависит от таких факторов, как наличие потребности в личностном развитии и саморазвитии, а также наличие условий для реализации данной потребности.

ANNOTASION

The article covers practical examples of whether the professional competence of an educator depends on factors such as his self-development - his ability to receive independent education, the effectiveness of his independent education-the presence of a need for personal development and self-development, and the presence of conditions for realizing this need.

Mustaqil ta'lim shaxsning qobiliyatlari va o'ziga xosliklarini rivojlantirishga yo'naltirilgan, insonning o'z ixtiyori bilan amalga oshiriladigan, o'zi tomonidan boshqariladigan va kasbiy fazilatlarni takomillashtirish uchun zarur bo'lgan faoliyatlarini birlashtiradi. Mustaqil ta'lim, avvalo, ixtiyoriyligi va izchilligi bilan tavsiflanadi hamda uzluksiz pedagogik ta'lim g'oyasini amalga oshiishning eng muhim shartlaridan hisoblanadi.

Agar o'quv muassasasida o'qituvchining o'zini o'zi o'qitishi hech kim tomonidan uyushtirilmasa, monitoring o'tkazilmasa va rag'batlantirilmasa, mustaqil ta'limga bo'lgan intilish susayadi. Kadrlar salohiyatini takomillashtirishning muhimligini hisobga olgan holda, o'z-o'zini rivojlantirish jarayonini tashkil etish boshqarishning muhim vazifalaridan biriga aylanib qoladi.

Ta'lim muassasasining rahbari har bir pedagogning o'ziga xos kasbiy imkoniyatlarini va o'sish istiqbollari aniqlash imkoniyatini beruvchi samarali mexanizmni yaratish vazifasiga duch keladi. Pedagogning mustaqil ta'limi uchun sharoitlarni yaratish, ta'lim jarayonini samarali rivojlantirishga qodir pedagoglarning malakali jamoasini shakllantirish kadrlar strategiyasining birinchi navbatdagi vazifasiga aylanadi, zero, ta'limiy natijalar barchaning birgalikdagi faoliyati va sayi-harakati orqali qo'lga kiritiladi.

Pedagog mustaqil ta'limining samaradorligi quyidagi omillarga bog'liq: birinchidan, shaxsiy rivojlanish va o'zini rivojlantirishga ehtiyojning mavjudligi,

ikkinchidan, mazkur ehtiyojni ro'yobga chiqarish uchun sharoitlar mavjudligi yoki yo'qligi. Birinchi shart bajarilishi uchun o'qituvchida fikrlash va o'zini-o'zi baholash qobiliyati bo'lishi kerak, ya'ni, faoliyati natijalari va kasbiy qiyinchiliklarini xolis tasxishlash asosida o'z faoliyatini tahlil qila olishi lozim. Ikkinchi shartni ro'yobga chiqarish uchun pedagog xodimlarga quyidagi yo'nalishlarda rivojlanish imkoniyatini berish kerak:

o'qitayotgan fani sohasida;

pedagogika-psixologiya bilimlari sohasida (o'quvchilarning shaxs sifatidagi xususiyatlari to'g'risida);

metodik imkoniyatlarni kengaytirish bo'yicha (pedagogik texnologiyalar, o'qitishning shakl, usul va uslublari);

axborot kompetentligini oshirishda (kompyuter texnologilari, internet-resurslar);

muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda (ta'lim jarayoni ishtirokchilarining o'zaro ta'siri);

shaxsiy kompetensiyalarni takomillashtirishda (imij, muloqot madaniyati, yetakchilik qobiliyati, pedagogik takt).

Pedagogning mustaqil ta'limi jarayonini tashkil etishga yo'naltirilgan boshqaruv dasturi quyidagilarga asoslanishi lozim:

pedagogning professional faoliyatini tizimli tahlil qilishga;

pedagog shaxsiga individual yondashishga;

pedagog xodimlarning motivatsiyasiga;

ma'muriyat va pedagoglarning o'zaro munosabatlaridagi insonparvarlik va erkinlikka;

pedagog iehnati natijalarini muntazam kuzatish va baholashga;

pedagoglar turli toifalarining kasbiy o'sishi, shaxsiy rivojlanishi va o'zini namoyon qilish imkoniyatlariga nisbatan tabaqalashgan yondashuvga.

Pedagoglarning mustaqil ta'limi jarayonini tashkil etishdagi eng katta to'siq – buning uchun rag'batning yetarli emasligi va uni amalga oshirish uchun tayyor emaslik. Shu bois, bizning mamlakatimizda o'qituvchining o'z kasbiy mahoratini rivojlantirishiga intilishini uyg'otish, mazkur rivojlanishning mexanizmlari bilan qurollantirishga yo'naltirilgan pedagoglar kasbiy kompetentligini uzluksiz oshirib borish tizimini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kasbiy rivojlanishning muhim mexanizmi – bu o'z-o'zini rivojlantirish bo'yicha amalga oshiriladigan mustaqil ta'limning mavzusini belgilashdir. Har bir pedagog o'z pedagogik amaliyotini tahlil qilish asosida faoliyatiga doir muammoli sohalarni aniqlaydi va bir necha yil davomida ishlaydigan mavzuni belgilaydi, muammoning sabablarini o'rganadi va yechimlarni izlaydi.

Kasbiy tanlovlarda qatnashish ham pedagogning mustaqil ta'limiga hissa qo'shadi, chunki mazkur tanlovlarda ishtirok etish o'z faoliyati, pedagogik e'tiqodi, kasbiy mavqei va o'zining ish uslublari tizimi haqida fikr yuritish zaruriyati tug'iladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, yuqorida aytib o'tilgan ishlar pedagoglar tomonidan ma'lum darajadagi qarshilik bilan kutib olinadi. Shubhasiz, mazkur qarshilik pedagoglarning ish yuki ko'pligidan (bu asosiy dalil bo'lsa-da) emas, balki ularning

bunday faoliyatni amalga oshirish ko'nikmasiga ega emasligidan dalolat beradi.

Mustaqil ta'lim jarayonini uslubiy jihatdan qo'llab-quvvatlashni tashkil etilishi ushbu vaziyatda katta rol o'ynaydi. Istalgan natijalarga erishish uchun nafaqat pedagogni mustaqil mutolaaga qiziqtirish, balki butun jarayon (mavzuni tanlash, uning ifodalash, tadqiqot natijalarini ommaviy taqdimotini amalga oshirish) davomida unga amaliy yordam ko'rsatilishini ta'minlash kerak.

Shu maqsadda maktab quyidagi metodik ishlarni amalga oshirishi lozim: ta'lim natijalarini tashxislash asosida pedagogning kasbiy faoliyatini tahlil qilish, darslarga qatnashish, maktab ma'muriyati bilan suhbat o'tkazish, maktab hujjatlarini o'rganish, pedagogning kasbiy faoliyatini individual metodik qo'llab-quvvatlash va maktabda pedagoglarning doimiy faoliyat yurituvchi amaliyotga o'naltirilgan uslubiy seminari mashg'ulotlarini tashkil etish.

Suhbat, har bir pedagogning o'zi bilan o'quv yilining oxirida o'tkaziladi. Pedagoglarga nafaqat amalga oshirilgan ishlar, ularning yutuqlari, balki kelgusidagi faoliyatning istiqbollari haqida alohida hisobot taqdim etish imkoniyati beriladi. Mazkur suhbat rahbarlar uchun zarur, chunki ular pedagoglarning kasbiy faoliyati, qanday maqsadlar qo'yganligi, ular uchun nimalar ko'proq ahamiyatga ega ekanligi haqida ma'lumot oladilar. Suhbat pedagoglar uchun ham kerak, chunki u pedagogning shaxsiy nuqtai-nazarini shakllantiradi, fikrlash va tahlil qilish darajasini oshiradi va o'z kasbiy faoliyatni tushunishga qaratilgan.

Seminar metodologik kengashda qabul qilingan umumiy mavzu bo'yicha tashkil qilingan qator mashg'ulotlardan iborat bo'ladi. Mashg'ulotlar nazariy materiallarni, psixologik va pedagogik bilimlarni o'zlashtirishga, pedagogik loyihalashga, o'z loyihalarini amalga oshirishga qaratilgan. Muhokama qilinayotgan tushunchalarning asosiy jihatlari va umumiy yondashuvlar ko'rib chiqiladi, har bir pedagogning vazifasi esa o'z olingan bilimlarni o'z faniga mustaqil ravishda joriy qilish, ularni aniqlashtirish, o'zgartirish va qo'llanilishi mumkin bo'lgan sohalarni aniqlashdir.

Ushbu ish shaklining faoliyatga yo'naltirilganligi, shuningdek, turli fan o'qituvchilarining umumiy pedagogik muammolarni hal qilish uchun ijodiy guruhlariga birlashish imkoniyatining mavjudligi uning afzalligi sifatida qaralishi mumkin.

Guruhda ishlash shakllaridan foydalanish, faol va interfaol uslublar, interaktiv muloqot, teskari aloqani tashkil qilish o'rganilayotgan materialning shaxsiy ahamiyatini oshiradi, seminar qatnashchilarida tahliliy, kommunikativ va reflektiv ko'nikmalarni shakllantiradi.

Seminar mashg'ulotlari turli shakllarda o'tkaziladi: nazariy, amaliy, maslahat mashg'ulotlari. Masalan, seminar mashg'ulotlari doirasida kompetensiyalarga asoslangan vazifalarni ishlab chiqish, o'quvchilarning o'zlashtiraolmaslik holatlarini bartaraf etish yo'llari, sinfda tarbiyaviy muhitni shakllantirish va boshqa shu kabi muammolarni muhokama qilish mumkin.

Albatta, pedagoglarning mustaqil ta'limini tashkil qilinishi maktabdagi barcha muammolarni hal qilmaydi. Biroq, pedagogik amaliyotni o'z-o'zini tahlil qilish, kasbiy muammolarni aniqlash va shakllantirish, qiyinchiliklarni tushunish,

ularni bartaraf etish usullarini topish va nazariyani o'rganish uchun qiziqtiruvchi, tashkiliy-mohiyatli sharoitlarni yaratish mumkin bo'ladi. Muhimi, pedagoglarning birgalikdagi mustaqil ta'limi ta'lim muassasasidagi ta'limiy muhitni o'zgartirishning ta'sirchan omiliga aylanadi. Pedagog o'z kasbiy faoliyatining ijobiy va salbiy tomonlarini tushunib, nomukammalliklarni tan olsa – o'zgarishga moyil bo'ladi.

Mustaqil ta'limni tashkil etish bo'yicha yuqorida qayd etilganlarning amalga oshirilishi pedagogik jamoaning metodologiya, pedagogika, metodika va psixologiya masalalariga bo'lgan qiziqishini orttiradi.

Pedagogning mustaqil ta'limi jarayonini boshqarish faoliyatining asosini quyidagi holatlar ketma-ketligi orqali ifodalanadi:

- pedagogni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish, uning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, ushbu strategiyani rivojlanish dasturi va innovasion loyihalar orqali amalga oshirish;

- kasbiy ta'limni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni tashkil etish va uni yangi sifat darajasiga ko'tarish;

- innovasion ta'lim faoliyatini faol ravishda targ'ib qilish, har bir pedagogning innovasion faoliyatini o'rganish va qo'llab-quvvatlash;

- shaxsni rivojlantirish va o'z-o'zini rivojlantirishning maxsus dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish hisobiga har bir pedagogga o'zini shaxsiy va kasbiy takomillashtirishi uchun imkoniyatlarni ta'minlash;

- pedagogik faoliyat sifatini baholash bo'yicha monitoringni tashkil etish.

Bunda eng oqilona yo'l – pedagogni o'z-o'zini rivojlantirishning metodologik asoslari bilan qurollantirish, zero mazkur bilimlar o'quv ishlarining tegishli ko'nikmalarida, ijodiy mehnat madaniyatida o'zining davomini topsin. Pedagogni kursdan keyingi davrda sohaga oid yangiliklardan iborat axborotlar bilan ta'minlash quyidagi yo'nalishlarda olib borilishi maqsadga muvofiq:

- zamonaviy ta'lim strategiyalari;

- ta'lim sifatini oshirish yuzasidan me'yoriy-huquqiy ta'minot;

- ta'limni rivojlantirishga doir ilmiy va amaliy tadqiqot natijalari;

- yangi pedagogik texnologiyalarni va o'qitishning noan'anaviy shakllarini rivojlantirish;

- ta'lim sohasidagi jahondagi yutuqlar, an'analar va boshqalar.

Fanlar bo'yicha pedagoglarning kasbiy mahoratini uzluksiz oshirib borish

Ushbu yo'nalishdagi ishlar umumta'lim maktablari o'qituvchilarining o'zlari o'qitayotgan fanning nazariyasi va metodikasiga oid bilimlarini oshirish, amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirish, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishga oid metod va usullar bilan tanishtirish, fanlar bo'yicha yaratilgan metodik qo'llanmalar, resurslardan o'quv jarayonida samarali foydalanishlariga yordam berish, o'qituvchilarni attestatsiyadan o'tishga tayyorlash, shuningdek, ularning doimiy tarzda mustaqil ta'lim olishlarini yulga qo'yish, fan o'qituvchilarining kasbiy mahoratini uzluksiz oshirib borish bo'yicha metodistlar tomonidan harakatdagi o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish maqsadida tashkil etiladi.

O'quv mashg'ulotlarini tashkil etish jarayonida o'qituvchilar kasbiy kompetentligini uzluksiz oshirib borishning quyidagi jihatlariga e'tibor qaratish

nazarda tutiladi:

- Davlat ta'lim standarti, o'quv reja va dasturlari bilan ishlay olish, yangi yaratilayotgan adabiyotlar asosida darslarni tashkil etish;
- dars mavzulariga mos o'qitishning zamonaviy usullari, metodlarini tanlash;
- axborot - kommunikatsiya texnologiyalaridan unumli foydalanish, mavjud multimedia materiallarini qo'llash va yangilarini yaratish;
- o'quv-laboratoriya jihozlarini saqlash, ularning o'rnini to'ldirib borish;
- laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarni bajarish ko'nikma, malakalarini oshirish;
- "Bilimlar bellashuvi", olimpiada, monitoring natijalari asosidagi bo'shliqlarni to'ldirish;
- o'quv dasturi asosidagi masala-mashq, topshiriklarni sodda va qulay usullarda bajarish ustida ishlash;
- mavzularni o'rgatishda boshqa fanlar bilan bog'liqligini ko'rsata bilish;
- darsliklar, o'quv dasturlari, qo'shimcha metodik adabiyotlarni tahlil qilish;
- mavzulashtirilgan murakkab testlarni yechish usullarini tanlash va fandagi yangiliklar bilan muntazam tanishtirib boradigan kasbiy mahoratga ega bo'lgan, malakali pedagoglarni tayyorlash.

Xulosa qilib aytganda, pedagoglar uzluksiz kasbiy rivojlanishida mustaqil ta'limining zarurligi, bir tomondan, pedagogik faoliyatning xususiyatlari, uning ijtimoiy roli bilan, boshqa tomondan, pedagogik mehnatning doimiy o'zgaruvchan sharoitlari, jamiyatning ehtiyojlari, ilm-fan va amaliyotning evolyusiyasi, pedagogga bo'lgan talablarning oshib borishi, uning jamiyatdagi jarayonlar va holatlarning o'zgarishiga tezkor moslashishi qobiliyati, o'z faoliyatini qayta qurishga, yangi, murakkabroq kasbiy masalalarni samaradorlik bilan yechishga tayyorligi bilan bog'liq bo'lgan uzluksiz ta'lim tendensiyalari orqali asoslanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. – T.: TDPU, 2003.
 2. Гаргай В.Б. Повышение квалификации учителей в США и Великобритании: интерактивная модел. //Педагогика. - №8. - 2004 - С.
 3. Илина Н.Ф. Раскрытие инновационного потенциала педагога в ходе непрерывного образования. //Инновации в образовании. - № 9 - 2010.
- Калинникова Н.Г. Непрерывное педагогическое образование как парадигма /Высшее образование и мировая культура— №3 2005